

ИГРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ НА УРОКАХ РКН/РКИ

Фёдорова Лариса Ивановна

старший преподаватель Ташкентский университет информационных технологий имени М.Ал-Хоразмий

Аннотация. В статье рассматриваются игровые технологии как средство побуждения, стимулирования учащихся к учебной деятельности. Приводятся различные классификации игровых форм обучения, акцент делается на особенности их использования при обучении русскому как неродному, русскому как иностранному. Рассматриваются проблемы и возможности применения этих форм работы, а также специфика игровых технологий в методике обучения языку.

Ключевые слова: обучение русскому языку, игровые технологии, методика преподавания языка.

Annotation. The article discusses gaming technologies as a means of encouraging and stimulating students to study. Russian is presented in various classifications of game forms of learning, the emphasis is on the specifics of their use in teaching Russian as a non-native, Russian as a foreign language. The problems and possibilities of using these forms of work are considered, as well as the specifics of gaming technologies in the methodology of language teaching.

Keywords: teaching the Russian language, game technologies, methods of teaching the language.

Annotatsiya. Maqolada o‘yin texnologiyalari o‘quvchilarni o‘quv faoliyatini rag‘batlantirish, rag‘batlantirish vositasi sifatida ko‘rib chiqiladi. O‘qitishning o‘yin shakllarining turli xil tasniflari berilgan, asosiy e‘tibor rus tilini mahalliy bo‘lmagan, rus tilini chet ellik sifatida o‘qitishda ulardan foydalanish xususiyatlariga qaratilgan. Ushbu ish shakllarini qo‘llash muammolari va imkoniyatlari, shuningdek tilni o‘qitish metodologiyasida o‘yin texnologiyalarining o‘ziga xos xususiyatlari ko‘rib chiqiladi.

Kalit so‘zlar: rus tilini o‘qitish, o‘yin texnologiyalari, tilni o‘qitish metodikasi.

Сегодня в нашей республике предъявляются новые требования к качеству подготовки специалистов, формированию их профессиональной и культурной компетенции, внедрению в учебный процесс прогрессивных форм обучения и новых педагогических технологий, технических и информационных средств обучения [1]. Большое значение придается овладению учащимися не только широкими знаниями и профессиональными навыками, но и обязательному изучению языков как важнейшему условию активного общения со специалистами из зарубежных стран, широкого познания всего того, что

происходит в современном мире, овладения огромным мировым интеллектуальным богатством [2].

Главной конечной целью обучения русскому как неродному (РКН) и русскому как иностранному (РКИ), является **коммуникативная цель** – умение учащихся владеть тактиками решения типовых задач в актуальных сферах общения [3, с.25]. В частности, такие уроки характеризуются двумя основными особенностями, определяющими их специфику: целью и содержанием уроков данной дисциплины является обучение речи и любой урок является комплексным [8, с.420]. Только учитывая это, можно говорить о цели уроков, их системе и типологии. К особенностям урока РКН/РКИ следует отнести и необходимость привития интереса к изучаемому языку. Другой важной особенностью урока РКН/РКИ является принцип активности, так как без активной работы учащихся на уроке практическое овладение неродным/иностранном языком невозможно. Активность учащихся – необходимое условие любого урока, содержанием которого является формирование умений и навыков [8, с.421]. Очень часто бывает так, что за пределами аудитории учащемуся невозможно использовать изучаемый язык, а в аудитории не хватает времени, чтобы все немного говорили, и, тем более, «не возникает потребности, необходимости говорить на неродном языке, нет мотивированности» [3, с.219]. Проблема мотивированности речи становится одной из центральных, для решения которой необходимы приёмы и формы учебной деятельности, вызывающие потребность говорить [9, с.199]. Одна из таких форм – игра.

Традиция широкого использования игр в целях воспитания и обучения получила свое развитие в трудах ученых и в практической деятельности многих педагогов: Ш.А. Амонашвили, Н.Б. Аникеевой, В.И. Андреева, Г.К. Селевко, В.А. Сухомлинского, Е.Д. Ушинского, М.И. Моро, М.Ф. Стронина, Й. Хейзинга, Л.С. Рубинштейна, Д.Б. Эльконин и др. В Узбекистане игровые технологии достаточно подробно были рассмотрены в работах Л.Т. Ахмедовой, Е.А Лагай, М.Г. Воиновой, К.Д. Джураева, Б.Ю. Ходиева.

Игровые технологии относятся к технологиям, обладающим средствами, активизирующими и интенсифицирующими деятельность учащихся [5, с.84.]. Игра в руках хорошего организатора, по словам Е.Д. Ушинского, превращается «в действенное орудие как обучения, так и воспитания, требуя от учеников большого умственного напряжения, но то же время принося им огромное удовольствие и удовлетворение» [7, с.42], являясь развлечением, отдыхом, она способна перерасти в обучение, воспитание, в творчество, в модель типа человеческих отношений и проявлений в труде. И что особенно важно – участвуют в играх всегда «на добровольных началах», без принуждения сверху.

Как педагогическая технология игра интересна тем, что «создает эмоциональный подъём, а мотивы игровой деятельности ориентированы на процесс постижения её смысла» [5, с.85.]. Понятие «игровые педагогические технологии» включает достаточно обширную группу методов и приёмов организации образовательного процесса в форме различных педагогических игр. Главной целью использования игровых технологий является «развитие устойчивого познавательного интереса у учащихся через разнообразные игровые формы обучения» [5, с.85.]. В отличие от игр вообще педагогическая игра обладает чётко поставленной целью обучения и соответствующим ей педагогическим результатом. Игры можно использовать в начале или в конце урока, для того чтобы разделить урок на две части, снять напряжение или в любое другое время по усмотрению педагога. Важно, чтобы работа приносила положительные эмоции и пользу, а кроме того служила действенным стимулом в ситуации, когда интерес или мотивация учащихся к изучению начинает ослабевать.

К преимуществам игровых технологий можно отнести: повышение степени вовлеченности учащихся в учебно-творческую деятельность; проявление учащимися способностей и активности; создание условий для стимулирования интеллектуального потенциала обучаемых; расширение кругозора, закрепление знаний, пробуждение интереса к различным областям науки, техники, искусства; развитие находчивости, смекалки; повышение самооценки, уверенности в себе; приобретение умения отстаивать свою точку зрения; развитие способности к толерантности, товариществу, командному духу, взаимопомощи.

Игровая форма включает социальное взаимодействие, готовит к конструктивному профессиональному общению. В играх формируются ценностные ориентации, легче преодолеваются стереотипы, корректируется самооценка, проявляется личность, её индивидуальные особенности, стиль делового партнерства. Чувство равенства в игре, ощущение посильности заданий, атмосфера увлеченности и умение проявить себя – дают возможность преодолеть стеснительность и положительно сказываются на результатах обучения.

Особенностями игровых технологий являются: свободная развивающая деятельность, её творческий, импровизационный, очень активный характер; эмоциональная составляющая, состязательность, конкуренция; наличие прямых или косвенных правил, отражающих содержание игры.

Игровая деятельность в вузе может использоваться как в качестве самостоятельной технологии для освоения определенной темы, так и как элемент другой технологии; как в качестве целого занятия, так и его части (введения,

объяснения, закрепления, контроля или упражнения); а также при организации внеаудиторной работы [8; 9; 10].

Игровая форма занятий создается на уроках при помощи игровых приёмов и ситуаций, которые выступают как средство побуждения, стимулирования учащихся к учебной деятельности. Основные функции игровой технологии, выполняемые в процессе обучения: обучающая, воспитательная, развлекательная, коммуникативная, релаксационная, развивающая, самовыражения.

В настоящее время во всей научной и учебно-методической литературе нет однозначной классификации игр, хотя попытки классифицировать игры предпринимались еще в прошлом веке разными исследователями. Среди многообразия классификаций можно выделить некоторые:

- у М.П. Аникеевой [4]: игры-драматизации; игры-импровизации; игры, познавательного характера; деловые игры;
- психологическая классификация игр Л.С. Выготского [5, с.89]: подвижные, строительные, условные игры;
- Л.С. Рубинштейн и Д.Б. Эльконин выделяют интеллектуальные и ролевые игры [11];
- М.Ф. Стронин выделяет два вида игр – подготовительные и творческие [6] и подразделяет их по виду деятельности, по характеру процесса, по предметной области, по характеру игровой методики;
- О.С. Газман классифицирует игры на подвижные, сюжетно-ролевые, компьютерные и дидактические [5, с.90].

Последние, на взгляд большинства методистов, являются основными в качестве источника получения знаний. Так как именно «дидактическая игра применима ко всем типам урока» [5, с.90].

Дидактическая игра - это активная деятельность по имитационному моделированию изучаемых систем, явлений, процессов. Для дидактических игр характерно наличие задачи учебного характера - обучающей задачи. Ею руководствуется педагог, создавая ту или иную дидактическую игру, но облачают её в занимательную для обучаемых форму [5, с.90].

Существенный признак дидактической игры – устойчивая структура, которая отличает её от всякой другой деятельности. Структурные компоненты дидактической игры: игровой замысел, игровые действия и правила. Все это способствует познавательной активности учащихся, дает им возможность проявить свои способности, применить имеющиеся знания, умения и навыки для достижения целей игры. Правила помогают направлять игровой процесс и регулируют поведение участников и их взаимоотношения между собой. Дидактическая игра - это решение поставленной учебной задачи, что даёт

обучаемым моральное и умственное удовлетворение. Для педагога результат игры всегда является показателем уровня достижений учащихся в освоении знаний или в их применении. Технология дидактической игры – это конкретная технология проблемного обучения. При этом игровая учебная деятельность обладает важным свойством: в ней познавательная деятельность учеников представляет собой самодвижение, что способствует усвоению знаний не по необходимости, а по желанию самих учащихся, происходит не формально, а заинтересованно.

В зависимости от целей и задач дидактические игры можно разделить на следующие группы: игры-тренинги (игры-упражнения), игры-конкурсы (с делением на команды), сюжетные игры на закрепление пройденного материала, интеллектуально-познавательные игры, игры на поиск связей и закономерностей, интеллектуально-творческие игры и другие.

В реальной практике обучения все виды игр могут выступать и как самостоятельные и как взаимно дополняющие друг друга. Использование каждого вида игр и их разнообразных сочетаний определяется особенностями учебного материала, возрастом учащихся, уровнем языковой подготовки и другими педагогическими факторами.

Игра – это инновационный метод, помогающий сделать процесс обучения насыщенным и интересным. Но для получения успешных результатов желательно соблюдать следующее [5, с.96]:

1) Основные этапы: планирование целей, составление планов, выполнение поставленной задачи, разбор и анализ всего процесса.

2) Условия, наиболее приближенные к реальной жизни; право выбора, свобода действий и определенная ответственность; несколько основных составляющих: образы, игровые процессы, замена настоящих вещей условными, естественная коммуникация между членами игры, условный сюжет.

3) Правила, которых стоит придерживаться во время игры.

Игровая ситуация в педагогике – это один из важнейших аспектов интерактивного обучения. Система применима не только по отношению к детям дошкольного возраста, в школе, но и в вузовском образовании. Она трансформируется из учебной деятельности в общественно-полезную и профессиональную и позволяет охватить и запомнить большой объем информации.

В учебном процессе игра является одновременно методом, приемом, средством и формой организации учебного процесса. Ученые спорят по поводу применения игры в учебной деятельности. Пока споры идут, учителя продолжают использовать игру на уроке и встречаются с некоторыми трудностями [10, с. 215], среди которых, например, то, что не всегда

преподаватель в должной мере использует игру как форму организации учебной деятельности, т.к. ее подготовка требует много времени, творчества и сил педагога.

Педагогу бывает сложно оптимально сочетать метод игры с другими направлениями в обучении. Эффективность состоит в том, что в игровой технологии сочетаются несколько значащих факторов. В ней есть свобода действий и четкое распределение обязанностей, напряженные моменты и развлечение, реальность и мистика, эмоции и рациональное мышление.

Игровые технологии в педагогике позволяют ученику, будучи лично заинтересованным, отрабатывать навыки работы в команде, тем самым воспитывая в себе ответственность. Обучаемый в процессе игры мотивирован собственной заданной целью, то есть, он в любом случае будет запоминать материал, поданный в ходе игры, ведь это нужно ему самому.

Нельзя вводить в учебный процесс игру ради игры. Важным моментом является осознание целей метода. Педагог должен четко систематизировать процесс и понять, оправдывает ли себя метод игры в отношении к конкретной учебной теме. Стоит отслеживать и контролировать введение развлекательного аспекта, ведь преобладать должна учебно-познавательная направленность. Игра не может полностью вытеснить строго регламентированную учебную деятельность: не все программные знания могут быть усвоены с помощью игры. Так же, как и другие методы обучения, игра применима тогда, когда именно она может дать наилучшие результаты в усвоении учебного материала.

Литература:

1. Закон Республики Узбекистан «Об образовании», ст.26, - Т., 1997.
2. Постановление Президента Республики Узбекистан от 20 апреля 2017 г., № ПП-2909 «О мерах по дальнейшему развитию системы высшего образования».
3. Акишина А. А., Каган О. Е. Учимся учить. Для преподавателя русского языка как иностранного. – М.: Русский язык. Курсы, 2012.
4. Аникеева Н.Б. Воспитание игрой. – М.: Просвещение, 1987.
5. Ахмедова Л.Т., Лагай Е.А. Современные технологии преподавания русского языка и литературы. – Ташкент: Fan va texnologiya, 2016.
6. Стронин М.Ф. Обучающие игры на уроках английского языка. - М., 1981.
7. Ушинский К.Д. Изб. Соч. Т.1 – М.; 1953.
8. Фёдорова Л.И. Игровые технологии на занятиях по русскому языку //Довузовский этап обучения в России и мире: язык, адаптация, социум, специальность: материалы VI Международного конгресса преподавателей и

руководителей подготовительных факультетов (отделений) вузов РФ. Москва, 12–15 октября 2022 г. – Москва: РУДН, 2023. – С.413-420

9. Фёдорова Л. И. Игровые технологии на занятиях по языку (на примере закрепления темы «Употребление предлогов В и НА при выражении местонахождения в русском языке») //Иностранные языки в Узбекистане. – 2020. – №. 2. – С. 197-204.

10. Фёдорова Л. И. К вопросу об использовании игровых технологий на занятиях по обучению языку в вузе //XVIII Виноградовские чтения. – 2022. – С. 213-216.

11. Эльконин Д.Б. Психология игры. – М., 1991.